

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 3

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2023-3>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Хамидов Муҳаммадхон Хамидович
қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори

Хамидов Муҳаммадхон Хамидович
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”

Khamidov Mukhammadkhan
Doctor of Agricultural Sciences,
Professor of the “Tashken Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С.Х., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори;

Ахмедов Д.Х., биология фанлари доктори, Пахта
селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта
илмий ходими;

Мамбетназаров Б.С., қишлоқ хўжалиги фанлари
доктори, Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат
университети академиги;

Равшанов А.Э., қишлоқ хўжалиги фанлари доктори,
Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти
директори;

Нурматов Ш.Н., қишлоқ хўжалик фанлари доктори,
Қишлоқ хўжалик экинлари навларини синаш маркази
директори;

Авлияқулов М.А., қишлоқ хўжалиги фанлари доктори
(DSc), Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта
илмий ходими;

Каримов Ш.А., қишлоқ хўжалиги фанлари фалсафа
доктори, Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта
илмий ходим;

Муратов А.Р., техника фанлари номзоди (PhD),
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

Касымбетова С.А., техника фанлари номзоди (PhD),
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

Бекчанов Ф.А., техника фанлари номзоди (PhD),
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

Муродов Ш.М., иқтисодиёт фанлари номзоди (PhD),
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

Худайев И.Ж., техника фанлари доктори (DSc) номзоди,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети Бухоро филиали;

Матякубов Б.Ш., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори;

Атажанов А., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Аманов Б.Т., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Улжаев Ф.Б., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Гадаев Н.Н., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Гуломов С.Б., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Уразбаев И.К., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С.Х., доктор сельскохозяйственных наук, профессор
национального исследовательского университета
“Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства”

Ахмедов Д.Х., доктор биологических наук, НИИ
хлопководства, семеноводства и агротехнологии, старший
научный сотрудник;

Мамбетназаров Б.С., доктор сельскохозяйственных наук,
академик Каракалпакского государственного университета
имени Бердака

Муродов Ш.М., к.э.н., (PhD), доцент “Ташкентского
института инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства” Национальный исследовательский
институт.

Худайев И.Ж., доктор технических наук, доцент
национального исследовательского университета
“Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства” Бухарского филиала

Матякубов Б.Ш., доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального исследовательского
университета “Ташкентский институт инженеров
ирригации и механизации сельского хозяйства”

Равшанов А.Э., доктор сельскохозяйственных наук, директор научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка;

Нурматов Ш.Н., доктор сельскохозяйственных наук, директор Центра сортоиспытаний сельскохозяйственных культур;

Авлиякулов М.А., доктор сельскохозяйственных наук, НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии, старший научный сотрудник;

Каримов Ш.А., доктор сельскохозяйственных наук (DSc), старший-научный сотрудник научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка;

Муратов А.Р., к.т.н., (PhD), доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Касымбетова С.А., кандидат технических наук, (PhD), доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Бекчанов Ф.А., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"

Атажанов А., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"

Аманов Б.Т., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"

Улжаев Ф.Б., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"

Гадаев Н.Н., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"

Гуломов С.Б., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"

Уразбаев И.К., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Doctor of Agricultural Sciences, Professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Akhmedov D., doctor of Biological Sciences, Research Institute of Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnology, Senior Research Fellow;

Mambetnazarov B.S., Doctor of Agricultural Sciences, Academician of Karakalpak State University named after Berdak;

Rabshanov A., Doctor of Agricultural Sciences, Director of the Research Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnologies Research Institute;

Nurmatov Sh., Doctor of Agricultural Sciences, Director of the Center for Variety Testing of Agricultural Crops;

Avliyakov M., Doctor of Agricultural Sciences (DSc), Research Institute of Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnology, Senior Research Fellow;

Karimov Sh., Doctor of Agricultural Sciences (DSc), Senior Researcher, Research Institute of Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnology;

Muratov A.R., doctor of philosophy (PhD) technics, associate-professor, National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers";

Kasimbetova S.A., doctor of philosophy (PhD) technics, associate-professor, National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers";

Urazbayev I.K., "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Bekchanov F.A., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Murodov Sh.M., doctor of philosophy of economic sciences(PhD), associate-professor, National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers".

Khudoev I.J., Bukhara Institute of Natural Resources Management of the National Research University of Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers

Matyakubov B. Doctor of Agricultural Sciences, Professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Atadjanov A., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Amanov B.T., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Uljayev F.B., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Gadayev N.N., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Guamov S.B., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Гуламов Сардор, Расулов Иззат ВОДОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.....	5
2. Bekchanov Faxriddin NASOS AGREGATIDAN OLINGAN VIBRO SIGNALNING MATEMATIK MODEL.....	10
3. Дурдиев Нормат, Яхёева Нафиса, Ражабов Нурмамат ГЛОБАЛ ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ ШАРОИТИДА ҒЎЗА НАВЛАРИНИНГ СУВ ВА МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ.....	20
4. Бекмуродов Хумойиддин, Шадманов Джамолиддин, Хайдаров Туйгун, Утепов Бурхон ҒЎЗАГА ҲАМКОР ЭКИННИ ПАРВАРИШЛАШДА СУҒОРИШ ТАРТИБЛАРИНИНГ КЎЧАТ ҚАЛИНЛИГИГА ТАЪСИРИ.....	27
5. Каримов Максуд ВОДОУДЕРЖИВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ДАМБЫ ВРЕМЕННОГО ОРОСИТЕЛЯ.....	33
6. Матякубов Бахтияр, Хамидов Ахрорхон КОЛЛЕКТОР-ЗОВУР СУВЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИ КАМАЙТИРИШДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	36
7. Хамидов Муҳаммадхон, Уразбаев Илхом ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЖАНУБИЙ ТУМАНЛАРИНИНГ СУҒОРИЛАДИГАН ЕРЛАРНИ ГИДРОМОДУЛЬ РАЙОНЛАШТИРИШНИНГ СУВ САТҲИ ВА МИНЕРАЛИЗАЦИЯСИГА ТАЪСИРИ.....	43

UDK 621.65:621.689.1.

Bekchanov Faxriddin Atabayevich,
PhD., “TIQXMMI” MTU dotsenti

NASOS AGREGATIDAN OLINGAN VIBRO SIGNALNING MATEMATIK MODELII

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7813448>

ANNOTATSIYA

Impulsning saqlanish qonuniga asoslanib maqolada tebranish diagnostikasi paytida signal tarqalishining matematik modeli tavsifi berilgan. Real jarayonlarda signallarni so‘nuvchanlik xarakterini hisobga olgan holda, ularning matematik modeli qurilgan. Qurilgan matematik model orqali so‘nuvchan signallar xarakterini ochib berish mumkin. Olingan natijalarni tahlili tavsiya etilgan modelning adektivligini tasdiqlagan.

Kalit so‘zlar: vibrodiagnostika; akselerometr; uskuna; signal; vibrotezlanish; vibrotezlik; matematik model; nasos; diagnostika; ishonchlilik; sinalgan; qurilma; ishlaymay qolish ehtimolligi; vibratsiya spektogrammasi.

Бекчанов Фахриддин Атабаевич,
PhD., доцент, “ТИИИМСХ” НИУ

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВИБРОСИГНАЛА НАСОСНОГО АГРЕГАТА

АННОТАЦИЯ

Закона сохранения количества движения, в работе приводится описание разработанной математической модели распространения сигнала при вибродиагностике. В начале исследована задача о распространении сигналов, которая сведена к решению задачи о распространении волн. Согласно анализа экспериментальных результатов исследованный установлено, что необходимо учитывать затухающий характер сигналов. С этой целью разработана математическая модель, которая позволяет решать задачу о распространении затухающих сигналов. Сравнительный анализ позволяет сделать вывод об адекватности построенной модели.

Ключевые слова: вибродиагностика; акселерометр; оборудование; сигнал; виброускорение; виброскорость; математическая модель; насос; диагностика; надежность; испытание; устройство; вероятность безотказной работы; спектрограмма вибрации.

Bekchanov Faxriddin Atabaevich,
PhD., assistant professor NRU “TIAME”

MATHEMATICAL MODEL OF THE VIBRATION SIGNAL OF THE PUMP UNIT

ABSTRACT

In the integrity of the conservation law, the amount of motion, A mathematical model of signal propagation during vibration diagnostics has been constructed. In the beginning, the problem of signal propagation was investigated, which was reduced to the problem of will propagation was solved. Analyzing the experimental results it was found that it is necessary to take into account the damped nature of the signals. For this purpose, a mathematical model has been developed that allows solving the problem of the propagation of damped signals. Comparative analysis allows us to conclude that the constructed model is adequate.

Keywords: vibration diagnostics; accelerometer; equipment; signal; vibration accelerations; vibration speed; mathematical model; pump; diagnostics; reliability; tests; device; uptime probability; vibration spectrogram.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan, Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasida 2022-2026 yillarda islohatlar samarasini yanada oshirish, mamlakat va jamiyat rivojini yangi bosqichga ko‘tarish, bugungi kun talablariga javob beradigan kadrlar tayyorlashga yo‘naltirilgan vazifalardan kelib chiqib qishloq va suv xo‘jaligi moddiy-texnika bazasini yanada mustahkamlashni, agrosanoat integratsiyasini rivojlantirishni, kadrlar tayyorlashni yanada yaxshilashni hamda sharoitlarini takomillashtirishni talab etadi, shu bilan birgalikda energiya va resurslar sarfini kamaytirish, ishlab chiqarishga resurstejamkor texnologiyalarni keng joriy etish muammolariga alohida e‘tibor qaratilgan [1]. Mazkur vazifani amalga oshirishda, jumladan sug‘orish tizimi nasos stansiyalarining xavfsiz va ishonchli ishlashini ta‘minlash sohaning dolzarb muammosi hisoblanadi.

Nasos agregatlarning ishonchli va havfsiz ishlashini ta‘minlash uchun vibratsiya ko‘rsatkichlari asosida nazorat qilish usulini takomillashtirish bo‘yicha belgilangan vazifalarni amalga oshirish uchun ilm-faning so‘ngi zamonaviy yutuqlaridan foydalanish va iqtisodiy samaradorligini oshirish muhim masalalardan biri hisoblanadi. SHu jihatdan, tobora ortib borayotgan ekin maydonlariga kerak bo‘ladigan suvni talab qilingan miqdorda etkazib berish uchun nasos stansiyalaridan ishonchli foydalanishni ta‘minlash alohida ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi paytda ishlatilayotgan nasos agregatlariing ishonchli ishlashi uchun, ularni vibrodiagnostika qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Nasos agregatlarining ma‘lum bir nuqtalariga joylashtirishgan akselerometr yordamidagi vibrodiagnostikada vibrotezlanishli shakldagi signallar qayd etiladi. Ushbu signal vibroyig‘ich deb ataluvchi asbobda yoki kompyuterda integrallashtirish orqali vibrotezlikga yoxud vibrosiljishga aylantiriladi (1-rasm). Uch turdagi ushbu signallar vibrodiagnostikada davriy poligarmonik jarayonlar deb hisoblanadi.

Vibrodiagnostikada etakchi yo‘nalish vibrosignal spektri tahlili bo‘ladi.

Matematik modelni qurishda biz nazariy mexanika qonunlariga, xususan integral shaklida vibrotezlanish ko‘rinishidagi ishoraning tarqalish tenglamasiga olib keladigan harakat miqdorining saqlanish qonuniga tayanamiz [2,7]. Buning uchun integral tenglamadan differentsial tenglamaga o‘tishda izlanayotgan funktsiya ikkinchi hosilaga ega deb hisoblaymiz.

Ishoraning tarqalishi to‘g‘risida qo‘yilgan masala quyidagi ko‘rinishdagi differentsial tenglamani echishga olib keladi:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \tag{1}$$

bir turdagi chegaraviy shartlarni qoniqtiruvchi

$$u(0, t) = 0; \quad u(l, t) = 0; \tag{2}$$

Boshlang‘ich shart bilan:

$$u(x, 0) = \varphi(x); \quad \dot{u}(x, 0) = \psi(x); \tag{3}$$

Masalani echish uchun o‘zgaruvchilarni bo‘lish usulidan foydalanamiz. Shu usulga binoan tenglama (1) ni quyidagi ko‘rinishda taqdim etamiz:

$$u(x, t) = X(x)Y(t); \tag{4}$$

bu yerda: $X(x)$ – faqat x o‘zgaruvchi funktsiyasi;

$Y(t)$ – faqat t o‘zgaruvchi funktsiyasi.

(1) tenglamaga (4) tenglamani qo‘yish natijasida quyidagi ifodani olamiz:

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{1}{a^2} \frac{\ddot{Y}(t)}{Y(t)} = -\lambda; \tag{5}$$

bu yerda: λ – doimiy qiymat bo‘lib, uning ishorasi to‘g‘risida hech narsani taxmin qilmasdan keyingi amallarning qulayligi uchun minus ishorani olamiz.

(5) ifodadan aniqlash uchun differentsial tenglamani olamiz:

$$X(x) \text{ va } Y(t);$$

$$X''(x) = \lambda X(x) = 0 \tag{6}$$

$$\ddot{Y}(t) = a^2 \lambda Y(t) = 0 \tag{7}$$

Bunda chegaraviy va boshlang‘ich shartlarni nol deb olamiz.

(3) aniqlangan, λ qiymatida quyidagiga teng:

$$\lambda_n = \left(\frac{\pi \cdot n}{l} \right)^2; \tag{8}$$

(1) masalaning eskirmagan echimi mavjud:

$$X_n(x) = \sin \frac{\pi \cdot n}{l} x; \tag{9}$$

Tadqiqot natijalari: Vibrodiagnostikaning etakchi yo‘nalishi vibrosignal spektrining tahlilidan iborat.

T davrli $Y(t)$ davriy funktsiyasi uchun trigonometrik qator (Fure qatori) quyidagi ko‘rinishga ega:

$$Y(t) = \frac{a_o}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \left(\frac{2\pi k}{T} t \right) + b_k \sin \left(\frac{2\pi k}{T} t \right) \right), \tag{10}$$

bu yerda: k – garmonika uchun Fure koeffitsienti

$$a_k = \frac{2}{T} \int_0^T Y(t) \cos \left(\frac{2\pi k}{T} t \right) dt, \quad b_k = \frac{2}{T} \int_0^T Y(t) \sin \left(\frac{2\pi k}{T} t \right) dt, \tag{11}$$

$$Y(t) = A_o + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos \left(\frac{2\pi k t}{T} - \varphi_k \right), \quad A_o = \frac{a_o}{2}, \text{ - o‘rtacha miqdor;}$$

Polyar koordinata tizimida (10) qator ushbu ko‘rinishga ega

$$Y(t) = A_o + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos \left(\frac{2\pi k t}{T} - \varphi_k \right), \quad A_o = \frac{a_o}{2}; \tag{12}$$

bu yerda: $A_k = \sqrt{a_k^2 + b_k^2}$ - spektrning k garmonikasi;

$$\varphi_k = \arctg \left(\frac{b_k}{a_k} \right) \text{ - spektr } k \text{ garmonikasining boshlang‘ich fazasi.}$$

$k=1$ bo‘lganda birinchi garmonika chastotasi $f_1=1/T$ (Gs) ga yoki aylanma chastotasi $\omega_1=2\pi/T$ (rad/sek) ga ega bo‘lamiz.

Ixtiyoriy ko‘paytmagacha aniqlik bilan aniqlanadigan qiymatni birga teng deb olamiz. Ushbu qiymatga λ_n quyidagi ko‘rinishda (7) tenglama echimi mos keladi.

So‘ngra, chiziqlilik va bir xillilik kuchida tenglama (2) ni xususiy echimlar yig‘indisi sifatida tasavvur qilamiz:

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{\pi \cdot n}{l} a \cdot t + B_n \sin \frac{\pi \cdot n}{l} a \cdot t \right) \sin \frac{\pi \cdot n}{l} x$$

Mazkur echim ushbu tenglamani va chegaraviy shartni qoniqtiradi.

Ammo, ishoralar tarqalishining soʻnuvchi tavsifiga koʻra umumiy holda ishoralarning tarqalish tenglamasini quyidagi koʻrinishda taqdim etish mumkin:

$$A_o \frac{\partial^u y}{\partial x^u} + A \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} + 2B \frac{\partial^2 y}{\partial x \partial t} + C \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} + D \frac{\partial y}{\partial x} + Ey = 0 \tag{13}$$

bu yerda: $A_o = -\frac{E_o y}{T}$; $A = V_1^2 + V_0^2$; $B = -V_0$; $C = -1$;

$$D = \frac{\partial v_0}{\partial t} + \left(\frac{\partial P}{\partial x} \right) T; \quad E = \omega_e^2; \quad V_n^2 = \frac{P}{T}; \tag{14}$$

Xususan (13) tenglamadan (2) tenglamani olish mumkin, ammo ishoralar tarqalishining soʻnuvchi tavsifiga koʻra (13) tenglamaning uchinchi hadiga eʼtiborsizlik qilmaslik kerak. Bunday holda masala oddiy differensial tenglamani echishga olib kelinadi:

$$\frac{d^2 y_n}{d \cdot t^2} + B_n \frac{d \cdot y_n}{d \cdot t} + C_n y_n = F_n(t) \tag{15}$$

Xususiy xosilada (15) differensial tenglamaning yagona echimini topish uchun boshlangʻich va chegaraviy shartlarni aniqlash zarur. Boshlangʻich va chegaraviy shartlar deb t boshlangʻich vaqt momentida berilgan shartni atash qabul qilingan. Chegaraviy shartlar fazoviy oʻzgaruvchilarning turli qiymatlarida koʻrsatiladi.

(15) tenglamani boshlangʻich shartlarda hisoblab echamiz:

$$t = 0; \quad y_n = y_n(0); \quad \dot{y}_n = \dot{y}_n(0);$$

Aniqlikni tekshirish uchun (14) tenglama echimining natijalarini tajriba tadqiqotlari maʼlumotlari bilan taqqoslaymiz va aksellogramma koʻrinishida taqdim etamiz (1-rasm) [3, 8, 9].

1-rasm. KMK NS 1-nasosining ishchi gʻildiragi kamerasida titratma koʻchish amplitudasi spektri aksellogrammasi.

“Splayn-interpolyatsiya” usulini qoʻllagan holda aksellogrammani siniq chiziqlar bilan almashtiramiz (2-rasm).

2-rasm. Tajriba natijasi.

So'ngra ma'lum uslubiyat [4,10] bo'yicha qiymatlarning o'rtachasini olamiz va natijada o'rtacha egri chiziqni hosil qilamiz (3 rasm).

3-rasm. Tajriba natijalarining aproksimatsiyasi.

Berilgan aniqlik darajasida tajriba ma'lumotlarining tahlili va ishlov berilishi asosida tenglama (15) ning haqqoniyligini tasdiqlash mumkin.

Birinchi tartibdagi differentsial tenglamani almashtirgan hollarda

$$\frac{d \cdot z}{d \cdot t} = z(t) + \sin(z(t), t)$$

X(0)=8 bo'lganda

Ishoraning o'zgarish qonuniyati 4 rasmda keltirilgan.

4-rasm. Ishoraning o'zgarish qonuniyati.

Tajriba va nazariy egri chiziqlarni taqqoslagan holda matematik modelning aniqligi to'g'risida xulosa chiqarish mumkin.

So'ngra majmuaviy kattaliklarga o'tamiz.

Davriy funktsiya uchun Fure qatori kompleks shaklda quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi.

$$Y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \exp\left[\left(\frac{j2\pi k}{T}\right)t\right], \quad \text{bunda} \quad c_l = \frac{\int_0^T Y(t) \exp\left[\left(-\frac{j2\pi k}{T}\right)t\right] dt}{T}, \quad (16)$$

$$c_k = \frac{(a_k - jb_k)}{2}; \quad c_{-k} = \frac{(a_k + jb_k)}{2}; \quad (c_k \text{ koefitsientlari kompleks yaqinlashgan}). \quad (14)$$

va (16) bog'lanishlari Eyler formulasiga asoslangan

$$e^{-jx} = \cos x - j \sin x;$$

Vibrosignalning asosiy xarakteristikasi o'rtacha kvadratik miqdordir (O'KM). Parseval tengligini nazarda tutsak,

$$\frac{\int_0^T Y^2(t) dt}{T} - \left[\frac{\int_0^T Y^2(t) dt}{T} \right]^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k^2 + b_k^2}{2},$$

Ushbu kattalikni baholasak,

$$O'KM = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^L A^2(k)}{2}}; \quad (17)$$

bu yerda: L – spektr chiziqlari soni.

$t_i = u(t_i)$ vaqt momentlarida $u(t)$ funktsiyasi berilgan bo'lsin,

bu yerda: $t_i = i \cdot \Delta t$; Δt – diskretizatsiya qadami, $\Delta t = \frac{T}{N}$; $i = 1, \dots, N$, N – funktsiyadagi ordinatalar soni;

T -ko'rilayotgan funktsiyaning realizatsiya uzunligi.

Keyinchalik biz $u(t_i)$ ni $u(i)$ shaklida belgilaymiz yoki u_i , ya'ni, I – funktsiya miqdorlari.

Spektr moduli hisobi ushbu ifoda bo'yicha bajariladi:

$$A_k = Y(\omega_k) = \sqrt{a_k^2 + b_k^2}; \quad (18)$$

bu yerda: k – garmonika chastotasi bo'lib $\omega_k = k \cdot \omega_1$, $f_k = \frac{k}{T}$;

a_k i b_k koefitsientlari (18) formulasi bo'yicha emas, balki sonli uslub bilan bajariladi. Shuningdek, masalan, to'g'ri burchaklar uslubi bo'yicha

$$a_k = \frac{2}{N} \sum_{i=1}^N y(i) \cos\left(\frac{2\pi}{N} ki\right), \quad b_k = \frac{2}{N} \sum_{i=1}^N y(i) \sin\left(\frac{2\pi}{N} ki\right), \quad \frac{a_0}{2} = \frac{\sum_{i=1}^N y(i)}{N}, \quad (19)$$

diskretizatsiya nuqtalaridagi funktsiya

$$y(i) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{N/2} a_k \cos\left(\frac{2\pi}{N} ki\right) + \sum_{k=1}^{N/2-1} b_k \sin\left(\frac{2\pi}{N} ki\right).$$

Kompleks shaklda bu miqdorlar quyidagilarga teng

$$y(i) = \sum_{k=-(N/2-1)}^{N/2} c_k \exp(j2\pi ki / N), \quad \text{bu yerda} \quad c_k = \frac{\sum_{i=1}^N y(i) \exp(-j2\pi ki / N)}{N}$$

$c_k=c_k$ ekanligini hisobga olsak $u(i)$ quyidagicha bo‘ladi:

$$y(i) = \sum_{k=0}^{N-1} c_k \exp(j2\pi ki / N), \tag{20}$$

Keyinchalik, (20) formula bo‘yicha hisoblangan k -garmonika amplitudasini $Y(k)$ ko‘rinishida belgilab olamiz.

Agar signal davriy bo‘lmasa, uning spektri uzluksiz bo‘ladi va u Fure qatorini to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘zgartirish orqali aniqlanadi:

$$s(\omega) = \int_0^T y(t) \exp(-j\omega t) dt,$$

funktsiya miqdorlarini esa Fure qatorini qayta o‘zgartirish orqali aniqlanadi.

$$f_k = \frac{k}{t}; \quad s\left(\frac{k}{t}\right) = T \cdot c_k; \quad \text{diskretli chastotalarda aniqlanadi:}$$

bu yerda: c_k – Fure kompleks koeffitsientlari (kompleks koeffitsientlari f_1 asosli va $s(k/T)$ balandlikli to‘g‘ri to‘rtburchak yuzasiga teng).

Kotelnikov teoremasiga asoslanib, agar signal chastota bo‘yicha cheklangan spektrga ega bo‘lganda ($f \leq F_b$), signalni tiklash uchun f_k diskret nuqtalarida spektrni bilish etarli hisoblanadi. Berilgan $y(i)$ signalining diskretli ekanligini e‘tiborga olib, spektral zichlikni diskret shaklda tasavvur qilish mumkin, buning uchun Fure qatorini diskretli o‘zgartirishdan foydalaniladi (bunda y_i miqdorlarini davriyligi tasavvur etiladi) [5].

$$c_k = c(k/T) = \sum_{i=1}^N y(i) \exp(j2\pi ki / N), k = 0, 1, \dots, N - 1; \tag{21}$$

$N/2 \leq k \leq (N-1)$ $S_k = S_{N-k}$ bo‘lganda

$$y(i) = \sum_{k=0}^{N-1} s(k) \exp(j2\pi ki / N) / N, i = 1, \dots, N; \tag{22}$$

$$c_k = c(k/T) = (1/T) \sum_{i=1}^N y(i) \exp(-j2\pi ki / N), k = 0, 1, \dots, N - 1; \tag{23}$$

Agar kesish chastotasi $F_c = N/(2\Delta t)$ katta miqdorga ega bo‘lganda, diskreditatsiya qadami doimiy bo‘lsa ordinatalar soni N ham katta miqdorga ega bo‘lishi kerak, bu esa Fure qatorini diskretli o‘zgartirishdan hisoblashlarining hajmini ko‘paytiradi (hisoblashlar soni N^2 ga proporsional bo‘ladi). Shu sababli, amaliyotda Furening tezkor o‘zgartirish uslublaridan (24) keng foydalaniladi [6].

Furening tezkor o‘zgartirish uslublari uchun

$$X(k) = N \cdot C(k); \quad A(k) = Y(k) = \left(\frac{2}{N}\right) \cdot X(k); \tag{24}$$

Quyidagi belgilashlarni kiritamiz:

f_g – diskretizatsiya chastotasi (Gs), diskretizatsiya qadami $\Delta t = 1/f_g$ (sek), realizatsiya uzunligi $T = N/f_g$ (sek);

f_1 – birinchi garmonika chastotasi (Gs), $f_1 = \frac{1}{T} = \frac{f_g}{N}$; $f_k = k \cdot f_1$; bo‘lib k – garmonika chastotasi (realizatsiya uzunligi T spektrning qayta tiklanishi aniqligini belgilaydi);

L – spektrdagi chiziqlar soni quyidagicha aniqlanadi:

$$L = \frac{F_b}{f_1} = \frac{F_b N}{f_g}; \tag{25}$$

bu yerda: F_b –yuqori chastota. Kotelnikov teoremasiga ko‘ra, $f_g > 2F_b$, ko‘pincha $f_g = 2,56 F_b$ (256=28 deb qabul qilinadi);

F_p – pastki chastota (Gs), agar $T > 1/F_p$ bo‘lsa $f_1 < F_p$;

f_p –rotorning aylanish chastotasi (gts);

Amaliy muhim holatni ko‘rib chiqamiz:

$f_g = 2,56 \cdot F_b$ Gs, $N = 2p$. Unda $K = 1002p - 8$: $p = 10$ bo‘ladi; ($N = 1024$) bo‘lganda $L = 400$, $p = 11$ bo‘ladi; ($N = 2048$) bo‘lganda $L = 800$, $p = 12$ bo‘ladi; ($N = 4096$) bo‘lganda $L = 1600$, $p = 13$ bo‘ladi; ($N = 8192$) bo‘lganda $L = 3200$ bo‘ladi. Bundan ko‘rinadiki, agar $f_g > 2 \cdot F_b$ bo‘lsa, unda spektr chiziqlari soni $L < N/2$ bo‘ladi.

Agar qo‘shimcha $F_b = 5000$ Gs ($f_g = 12800$ Gs), unda $T = 2p - 7/100$; $f_1 = 100/2p - 7$; $f_k = k \cdot 100/2p - 7$; rotor chastotasi bo‘yicha garmonikaning nisbiy tartibi $m_k = f_k/f_p = k/2p - 8$ ($f_p = 50$ Gts). $p = 11$ bo‘lganda $m_1 = 1/8$, $m_2 = 1/4$, $m_3 = 3/8$, $m_4 = 1/2$, $m_5 = 5/8$, $m_6 = 3/4$, $m_7 = 7/8$, $m_8 = 1$, $m_9 = 9/8$, ..., $m_{800} = 100$; $m_k = 1 - f_k = f_p$ bo‘lganda $f_p = 50$ Gs bo‘lsa, bunda $k = 2p - 8$, $p = 11$ bo‘lganda $k = 8$ ga teng bo‘ladi.

Eslatma: $f_p L p / 2p - 8 = 100$ qadam bilan chiziqlar soni va u va r ga bog‘liq emas. 12,8 kGs diskretizatsiya chastotasi uchun, spektr uchun chastota bo‘yicha qadam quyidagilarga teng: $N = 1024$ bo‘lganda $f_1 = 12,5$ Gs.ga teng bo‘ladi, $N = 2048$ bo‘lganda $f_1 = 6,25$ Gs.ga teng bo‘ladi, $N = 4096$ bo‘lganda $f_1 = 3,125$ Gs.ga teng bo‘ladi, $N = 8192$ bo‘lganda esa $f_1 = 1,5625$ Gs.ga teng bo‘ladi [9,11].

Vibrodiagnostikaga bag‘ishlangan adabiyotlarda o‘rtacha kvadratik miqdor quyidagicha aniqlanadi:

$$O^I KM = \left[\int_0^T y^2(t) dt / T \right]^{\frac{1}{2}} = \left[\sum_i y_i^2 / N \right]^{\frac{1}{2}}; \tag{26}$$

Haqiqatda esa, (26) formula shunday holatda to‘g‘ri bo‘ladiki, bunda agar doimiy tashkil etuvchi a/2 birga teng bo‘lsa. Vibrodiagnostikada mashinali qurilmadan olingan signal pastki va yuqori chastotalarda filytratsiyaga uchraydi va (F_p, F_b) $F_p > 0$ diapazonlarda beriladi, shuning uchun (26) formula vaqtli funktsiya (to‘lqin) uchun to‘g‘ri bo‘ladi va miqdori bo‘yicha spektr uchun to‘g‘ri bo‘lgan (16) formula bilan mos keladi.

Vibrosignal vaqt bo‘yicha bo‘laklarga bo‘lingan holatda, yoki integrallashtirishda, yoki egiluvchan O‘KM ni aniqlashda doimiy tashkil etuvchini olib tashlash zarur.

$$O^I KM = \left[\sum y_i^2 / N - \left(\sum y_i / N \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}; \tag{27}$$

(16) formulada qo‘shiluvchilar soni L ga teng.

O‘KM dan tashqari, vibrodiagnostikada quyidagilar qo‘llaniladi:

a) eng yuqori miqdor – tebranadigan kattalikning maksimal chetga chiqishlarini eng katta absolyut miqdori. Musbat va manfiy eng yuqori miqdorlar bo‘lishi mumkin;

b) kenglik – tebranadigan kattalikning eng katta va eng kichik miqdorlari orasidagi farq.

O‘KM eng muhim ko‘rsatkich hisoblanadi, chunki unda ko‘rilayotgan vibratsiyaning vaqtlarda rivojlanishi hisobga olinadi va u signal energiyasi bilan bog‘liq bo‘lgan miqdorlarni namoyon etadi, natijada ushbu vibratsiyaning buzish qobiliyatini aks ettiradi.

Xulosa. Olingan natijalarni eksperimental ma‘lumotlar bilan taqqoslash, taklif etilgan metodika etarli darajada aniqlik bilan ko‘rilayotgan signal (ishora)larning tarqalish jarayoniga mos kelishi to‘g‘risida xulosa chiqarish imkonini beradi.

Foydalangan adabiyotlar.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28-yanvardagi PF-60-сон “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. – Toshkent, 2022.
2. Тихонов А.Н., Самарский А.А. / Уравнений математической физики. // М.: Наука. 1977. – 736 с.
3. Мавланов Т.М., Дрёмова Н.В, Абдиева Г.Б./ Динамическая прочность элементов текстильных машин на действие реальной осциллограммы. // Ташкент., ТИТиЛП. 2013. – 28 с.
4. Бендат Дж., Пирсол А. / Применения корреляционного и спектрального анализа. // Пер. с англ., М.: Мир, 1983 - 312 с.
5. Гловацкий О.Я., Эргашев Р.Р., Бекчанов Ф.А. / Анализ диагностирования насосных агрегатов Джизакской головной насосной станция. // «Irrigatsiya va melioratsiya» журнал №3(9). 2017 й. 32-34 стр.
6. Glovatskiy O.Y., Ergashev R.R., Bekchanov F.A. / Nasos agregatlarini diagnostika qilish natijalari. // «Irrigatsiya va melioratsiya» jurnal №1(11). 2018 y. 36-39 bet.
7. Bekchanov F.A. / Nasos agregatini doimiy vibrodiagnostika qilish. // «Irrigatsiya va melioratsiya» jurnal №1(19). 2020 y. 37-41 bet.
8. Bekchanov F.A. / New methods for diagnosing pumps hydrotechnical systems. International journal for innovative research in multidisciplinary fields. // Vol -4, Issue-10, Oct-2018, 367-373 page.
9. Bekchanov F.A., Ergashev R.R., Mavlanov T.M., Glovasky O.Y. / Mathematical model of vibrating pump unit. // XXII International Scientific Conference on Advanced In Civil Engineering CONSTRUCTION THE FORMATION OF LIVING ENVELOPMENT (FORM-2019) held on April 18-21, 2019 in Tashkent.
10. Гловацкий О. Я., Бекчанов Ф.А. / Совершенствование методов диагностирования насосов крупных гидротехнических систем. // ISSN 227-8400 Журнал ГИДРОТЕХНИКА 2 (55) 2019, 70-73 стр.
11. Ergashev R., Bekchanov F., Shodiyev B., Akmalov Sh., Kholbutaev B. / New methods of tests and analysis of causes of failure elements of pumping stations. // International Scientific Conference Mechanics, Hydraulics And Water Resources Engineering (Conmechhydro-2020) Held On April 23-25, 2020 In Tashkent.
12. Эргашев Р.Р. Бекчанов Ф.А. / Насос агрегатларини вибродиагностика қилиш. // МОНОГРАФИЯ 2019 йил. ТИҚХММИ 120 б.
13. I Urazbaev, S Kasimbetova, G Akhmedjanova, Z Soniyazova. Development of agrotechnical methods and application of biomeliorant plants in the lower areas of Amudarya. European Journal of Molecular and Clinical Medicine 7 (2), 844-849
14. I Urazbaev, S Kasimbetova, G Akhmedjanova, P Munisa, S Mardiev. Fundamentals of effective use of water resources of irrigated lands in South Karakalpakstan. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 5037-5044
15. 7. I Urazbaev, S Kasimbetova, A Mamataliev, G Akhmedjanova. Hydromodule zoning southern karakalpakstan and optimal cotton irrigation regime. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 5055-5061
16. I Urazbaev, M Khamidov. Hydromodule zoning of irrigated lands in south karakalpakstan and the optimal mode of cotton irrigation. Cotton Science 2 (1)
17. 13. И.К. Уразбаев, А.Б. Маматалиев. Режим орошения хлопчатника на орошаемых землях в южном районе каракалпакстана. Наука, инновации, образование: актуальные вопросы XXI века, 92-94
18. 14. И.К. Уразбаев, А.М. Хамидов, Ш.М. Хамидова. Жанубий қорақалпоғистонда суғориладиган эрларни гидро-модулли раёнлаштириш ва пахта учун оптимал суғориш режими. Журнал агро процессинг 3 (4)

19. Mardiev Sh., Isaev S. INFLUENCE AMELIORATIVE CONDITION OF IRRIGATED LANDS OF THE KHOREZM REGION ON COTTON FERTILITY INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH CULTURE SOCIETY 3 (ISSN: 2456-6683), 49-53
20. Bekhzod Burkhanov, Mardiev Shakhbozjon Husan Ugli ,Axmedjanova Gulnora Teshaboevna , Masharifov Umidbek, Mamataliev Adham Boymirzaevich A Feasibility Analysis on Crops Yield to Climate Change by the Implement of CROPG Model ARCTIC JURNAL 75 (6), 56-69
21. Исаев Собиржон Хусанбоевич Мардиев Шахбозжон Хусан ўғли Ғўза навларининг сув алмашинув хусусиятлари ва ҳосилдорлигига шўрланишнинг таъсири JOURNAL OF AGRO PROCESSING 2 (ISSN 2181-9904), 35-40
22. Matyakubov, B., Begmatov, I., Mamataliev, A., Botirov, S., Khayitova, M. Condition of irrigation and drainage systems in the Khorezm region and recommendations for their improvement. Journal of Critical Reviews, 2020, 7(5), pp. 417–421

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000